

TURIZM SOHASIDA TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJ TAJRIBASI

*“Ipak yo‘li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti talabasi
Sirojiddinova Shahrizoda Davronovna
sirojiddinova2212@gmail.com”*

Annotatsiya: maqolada turizm sohasida tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishning xorijiy mamlakatlar tajribasi, turizmning jahon mamlakatlari iqtisodiyotini rivojlantirishdagi ahamiyati, ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan siyosatning asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha jahon tajribasi hamda turizmni rivojlantirish modellari tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: turizm, turizmni tartibga solish, jahon iqtisodiyoti, model, rivojlanish strategiyasi.

Kirish. Hozirgi kunda turizm sohasida keng imkoniyatlar mavjud bo‘lib, sohani boshqarish tizimi jahon iqtisodiyotining globallashuvi va keskin raqobat sharoitida zamonaviy talablarga muvofiqligini ta‘minlash muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun turizm sohasida tadbirkorlik tuzilmalarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimiga zamonaviy yondashuvlar tadbirkorlik va ijtimoiy munosabatlarning asosiy regulyatori sifatida davlatning roli to‘g‘risida qarashlarni tizimlashtirishni talab etadi. Jahonda turistik va rekreatsion resurslardan foydalanadigan tadbirkorlik tuzilmalarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tajribasini o‘rganish respublikamizda turizmni rivojlantirish, ilg‘or xorijiy tajribalar asosida turizm sohasini rivojlantirishning strategik yo‘nalishlarini aniqlash va turistik mahsulotlar va xizmatlarning raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish masalalari iqtisodiy adabiyotlarda yetarlicha tadqiq qilinmagan. Xususan, D.N.Demchenko¹, M.Q.Pardayev², K.A.Lebedev², V.I.Novichkov, M.Yu.Polozkov³, M.M.Ramadonova, M.A.Makarchenko⁴ M.T.Alimova⁵ kabi olimlar

¹ Demchenko D.N. Vzaimodeystviye gosudarstva i biznesa: printsipy, instrumenty, institutsionalnaya transformatsiya v postkrizisnoy ekonomike. Avtoref. dis. kand. ekon nauk. Rostov-na-Donu. – 2005. – S. 15. ² Pardayev M.Q. va boshqalar. Xizmat ko‘rsatish, servis va turizm sohasini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Iqtisod-moliya», 2008. - B. 133.

² Lebedev K.A. Sovershenstvovaniye gosudarstvennogo regulirovaniya v sfere turizma //Strategiya ustoychivogo razvitiya regionov Rossii. – 2014. – №. 24. – S. 139-141.

³ Novichkov V. I., Polozkov M. Yu. Analiz opyta gosudarstvennogo regulirovaniya turizma v razvityx stranax //Journalofneweconomy. – 2008. – №. 3 (22).– S. 46-49.8.

⁴ Ramadonova M.M., Makarchenko M.A. Gosudarstvennoye regulirovaniye turisticheskoy deyatelnosti //Almanax nauchnyx rabot molodyx uchenykh universiteta ITMO. – 2016. – S. 211-213.

⁵ Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida) // I.f.d. diss. - Samarqand: SamISI, 2017. 25-26 b.

turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish yo'nalishlariga bag'ishlab darslik, o'quv qo'llanmalar va boshqa o'quv va ilmiy adabiyotlar yozganlar. Biroq mazkur asarlarda turizm sohasida tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishning ilmiy-nazariy va metodologik jihatlari atroflicha tadqiq etilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonda dialektik va tizimli yondashuv, qiyosiy va solishtirma tahlil, statistik yondashuv hamda guruhlash usullari qo'llanilgan.

Tahlil va natijalar. Evropa, Osiyo, Afrika, Shimoliy va Lotin Amerikasida turistik va rekreatsion resurslardan foydalanadigan tadbirkorlik tuzilmalarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tajribasiga qo'yidagi yo'nalishlarni kiritish mumkin: turizm sohasini qonunchilik bilan tartibga solish; qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish va ushbu sohada biznes yuritish uchun qulay sharoitlar yaratish choralari; sayohat qilish uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari muhtoj fuqarolarni jalb qilish; o'z mamlakatlarining sayyohlik jozibadorligini oshirish kabilarni o'z ichiga oladi.⁶

O'rganilayotgan xorijiy mamlakatlarda, respublikamizdagi kabi, turizmni rivojlantirish bo'yicha qonuniy asos shakllantirilgan; davlat hududiy rivojlantirish dasturlari qabul qilingan va amalga oshirilmoqda; infratuzilma shakllantirilgan; biznes tuzilmalari uchun imtiyozlar taqdim etilgan; biznes yuritish uchun maxsus sharoitlar yaratilgan. Xorijiy mamlakatlar tajribasining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, turistik va rekreatsion resurslardan foydalanadigan tadbirkorlikni rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zaruriy mablag'ning 50 foiziga yetadi.

Jahon amaliyotida turizmni rivojlantirish davlat tomonidan barqaror qo'llab-quvvatlanadigan segmentdir, chunki turistlarni jalb qilish ko'plab mahalliy tadbirlar uchun sinergetik ta'sir ko'rsatadi.

Bunday qo'llab-quvvatlashning misollari 1-jadvalda keltirilgan.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlari sayyohlik va mehmonxona faoliyati bo'yicha QQSni tenglashtirishga qaratilgan siyosat olib bormoqdalar, ularning miqdori 17 dan 27% gacha. Lyuksemburgda o'rtacha QQS 17%, Vengriyada maksimal 27% miqdorida belgilangan.⁷

Ispaniyada turar joy uchun QQS o'rtacha 10% ni tashkil qiladi va bu mehmonxona toifasiga bog'liq, oziq-ovqat (restoran xizmatlari) bo'yicha avtomobillarni ijaraga olish 16% ni tashkil etadi.⁸⁹

⁶ Yuts, A.Yu. Formirovaniye mexanizma gosudarstvennoy podderjki predprinimatelstva v turizme :avtoref. Dis. Kagd. Ekon. Nauk., 2010 g.

⁷ Tourism-related taxes across the EU - https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/financing-yourbusiness/tourism-related-taxes-across-eu_en

⁸ Spanish VAT rates and VAT compliance - <https://www.avalara.com/vatlive/en/countryguides/europe/spain/spanish-vat-rates.html>

⁹ VAT Rates in Europe - <https://taxfoundation.org/value-added-tax-2021-vat-rates-in-europe/> ¹¹ <https://www.hellotax.com/blog/taxation/vat-rate/france/>

Gretsiyada turar joy va ovqatlanish uchun QQS 6,0 %ni tashkil qiladi va hukumat mavsumiy qabul qiladigan sayyohlik agentliklari uchun chegirmalar tizimini ishlab chiqilgan.¹⁰

Fransiyada turizm bo'yicha QQS o'rtacha 10,0 %ni tashkil etadi.¹¹

Avstriyada turar joy va ovqatlanish xizmatlari uchun QQS 10,0 % etib belgilangan. Biroq, «Turizm solig'i to'g'risida» Federal qonunga muvofiq, barcha sayyohlik korxonalarini har bir turistni joylashtirish uchun mahalliy to'lovni to'laydilar (jamoada hududida – jamoaga, kurortlarda esa – kurort fondiga). To'lov miqdori mavsumga bog'liq bo'lib, tibbiyot muassasalari bemorlari (6 yoshgacha bo'lgan bolalar, maktab o'quvchilari va talabalar) to'lovlardan ozod qilinadi.¹⁰

1-jadval

Turistik-rekreatsion tadbirkorlik rivojlanishini davlat tomonidan qo'llab quvvatlashning jahon tajribasi¹¹

№	Hudud	Turizm sohasida tadbirkorlikni rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tadbirlari
1.	Alyaska (AQSH)	1. Davlat mablag'larining 50 foizigacha qismi turizm sohasida tadbirkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan 2. Mahalliy soliqlardan imtiyozlar berilgan. 3. Daromad solig'i olinmaydi.
2.	Yangi Zelandiya	1. Axborotni qo'llab-quvvatlash. 2. Infratuzilmani rivojlantirish.
3.	Chili	Kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga ko'maklashish.
4.	Kanada	1. Marketing uchun xarajatlarni davlat tomonidan qoplanishi. 2. Turizmni rivojlantirishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash.
5.	Xitoy	Turizmni rivojlantirish fondi tuzilgan.
6.	Fransiya, Avstriya	1. Marketing uchun xarajatlarni davlat tomonidan qoplanishi. 2. Turizmni rivojlantirishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash. 3. Ichki turizmni rag'batlantirish (vaucherlar, ta'til cheklari).
7.	Daniya	1. Maxsus turistik ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarni ilgari surishni davlat tomonidan birgalikda moliyalashtirish. 2. Qiyin moliyaviy ahvolda bo'lgan kichik va o'rta biznesni moddiy choralar bilan qo'llab-quvvatlash.
8.	Islandiya	1. Investitsiyalarni jalb qilish. 2. Infratuzilmani rivojlantirish. 3. Ekologiyani saqlash.

¹⁰ 2021 VAT Rates in Europe - <https://taxfoundation.org/value-added-tax-2021-vat-rates-in-europe/>

¹¹Manba: Turizmni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash haqida: travelalaska.com, newzealand.com, chile.travel, visiticyeland.com, austria.info, canada.travel, cnto.org.

9.	Serbiya	1. Fuqarolarga akkreditatsiyadan o'tgan mehmonxonalarda qolish uchun 40 Yevro qiymatidagi vaucherlar berish. 2. Tadbirkorlik subyektlarini axborot bilan ta'minlash.
10.	Ekvador	Ijtimoiy turizmni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash.
11.	Braziliya	1. Marketing xarajatlari, kadrlar tayyorlash xarajatlari, turizm infratuzilmasini rivojlantirish xarajatlarini qoplash. 2. Xavfsizlik maqsadida sayyohlarga elektron tarzda «hamrohlik qilish» (identifikatorlar). 3. Aholining ichki turizmni rag'batlantirish (maktab o'quvchilari, pensionerlar uchun ekskursiyalar, sayyohlik avtobusida arzonlashtirilgan yo'l haqi).
12.	Paragvay	1. Tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazishning soddalashtirilgan tartibi.

Ba'zi Yevropa mamlakatlarida turistik tashkilotlar kommunal xizmatlarga imtiyozli tariflardan foydalanadilar. Ko'p hollarda turistik firmalardan ishlab topilgan valyutalarning 20,0 %gacha daromad solig'idan ozod qilinadi.¹²

Shuningdek, davlat tomonidan yangi sayyohlik inshootlarini qurishni joylarni arzon narxlarda sotish va belgilangan muddatga uzaytirish imkoni bilan (Kiprda 99 yilgacha, Isroil va Turkiyada 49 yilgacha) ijaraga berish orqali rag'batlantiradi.¹³

Turizmni rivojlantirish dunyoning ko'plab mamlakatlariga davlat byudjetiga katta miqdordagi mablag'larni jalb qilish, multiplikator samarasi tufayli iqtisodiyotning turdosh tarmoqlari daromadlarini oshirish va turistik yo'nalishlar infratuzilmasi holatini yaxshilash imkonini beradi. Xorijiy mamlakatlar tajribasiga ko'ra mamlakatlarda turizmning iqtisodiyotga ko'p qirrali ta'siri maxsus tashkil qilingan markaziy ijro organi tomonidan tartibga solinadi. Biroq, turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish, ushbu sohaga aralashuv darajasi butun dunyo bo'ylab farqlanadi va birinchi navbatda ularning iqtisodiy rivojlanish darajasiga bog'liq. Ushbu holat turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solishning bir necha asosiy modellari paydo bo'lishining sababi bo'lib, ularni o'rganish asosida turistik biznesni tashkil qilishda muayyan qonuniyatlarni kuzatish mumkin.

Turli mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, turizmni rivojlantirishning muvaffaqiyati to'g'ridan-to'g'ri ushbu sohani davlat darajasida qanday qabul qilinishiga, davlat tomonidan qo'llabquvvatlanishiga bevosita bog'liq. Turizm sohasida davlat tomonidan tartibga solish zarurati talab etilishiga qaramay, uni amalga oshirish alohida yondashuvni talab qiladi. bir tomondan, turizm sohasi, ko'p tarmoqli kompleks sifatida, o'z iqtisodiy faoliyatini boshqalarga qaraganda ortiqroq muvofiqlashtirish zaruriyati mavjud; boshqa tomondan, davlatning haddan tashqari aralashuvi va tartibga solishi bozor munosabatlarining shakllanishi va rivojlanishi

¹² Tourism-related taxes across the EU - https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/financing-yourbusiness/tourism-related-taxes-across-eu_en

¹³ Senin V.S. Organizatsiya mejdunarodnogo turizma. Uchebnik. - M.: Finansy i statistika, 2003. - 400 s.

asosida yotgan tadbirkorlik tashabbuskorligining namoyon bo'lishini so'ndiradi. Bundan tashqari, turizm sohasi har bir mamlakat uchun katta iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy-madaniy ahamiyatga ega, bunga ko'ra ushbu sohada davlat boshqaruv organlarini shakllantirish ancha murakkab jarayondir.

Jahon mamlakatlari amaliyotiga ko'ra, davlatga turizm sohasini boshqarish uchun maqbul tuzilmani yaratishga imkon beradigan ideal yondashuvlar mavjud emas. Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish tamoyillarini o'rganib, hozirgi paytda jahon turizm bozorida mavjud bo'lgan bir nechta yondashuvlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- mamlakatda turizmning barcha jabhalarini qat'iy avtoritar boshqarish;
- birlashgan vazirlik doirasida turizm sohasini iqtisodiyotning tegishli tarmoqlari bilan birlashtirish;
- milliy turizm boshqaruvi organlari tomonidan turizm faoliyatini tartibga solish va muvofiqlashtirishga liberal yondashuvlar;
- ijtimoiy va iqtisodiy hodisa sifatida turizmga befarqlik.

Shunday qilib, hozirda turizmni boshqarish bo'yicha turli xil tashkiliy tizimlar mavjud – mustaqil yoki tegishli vazirliklardan tortib hukumatga bevosita bo'ysunadigan milliy boshqaruv organlariga qadar. Bundan tashqari, dunyoning ayrim mamlakatlari sayyohlik faoliyatini faqat mintaqaviy davlat organlari darajasida boshqaradilar, boshqalari umuman turizm sohasiga ta'sir o'tkazish uchun hukumat vositalariga ega emaslar.

Turizm sohasidagi davlatni tartibga solishning **birinchi modeli** asosan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xosdir. Uning tarkibida turizm sohasi ustidan jiddiy nazorat olib boradigan yuqori mavqeiga ega vazirlikni nazarda tutadi. Ushbu mamlakatlarda turizm davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi sababli, boshqaruv organlari investitsiyalash yo'naltirish, ilmiy tadqiqotlar olib borish, ta'lim, reklama va axborot sohasida juda katta vakolatlarga ega bo'ladi.

Ikkinchi model, turizmdan tashqari, boshqa tegishli faoliyatlar bilan shug'ullanadigan qo'shma vazirlikni yaratishni nazarda tutadi. Masalan, turizm odatda moddiy soha tarmoqlari (sanoat, energetika, savdo, transport, aloqa) yoki noishlab chiqarish sohalari (madaniyat, sport, axborot, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslar va boshqalar) bilan birlashtiriladi.

Mintaqaviy sharoitda ushbu model asosan Afrika mamlakatlariga xosdir, ammo uni «Afrika» modeli deb hisoblab bo'lmaydi. Shuni ta'kidlash lozimki, hozirgi vaqtda ikkinchi model Janubiy, Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlariga xos bo'lmoqda, bu erda infratuzilmani rivojlantirish, turizm sanoatiga investitsiyalarni jalb qilish, milliy turizm mahsulotini jahon bozorlariga chiqarish ushbu mamlakatlarning milliy sayyohlik tashkilotlarining eng muhim vazifalaridandir.

Uchinchi model ko'p funksiyali vazirlik tarkibida yoki to'g'ridan-to'g'ri mamlakat hukumatiga bo'ysunadigan mustaqil ixtisoslashgan tuzilmani – Milliy turizm Administratsiyasini (MTA) yaratish bilan tavsiflanadi. Ta'kidlash lozimki,

Yevropa davlatlarida keng tarqalishini hisobga olgan holda uchinchi modelni «Yevropa» modeli deb nomlash maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, Yevropaning 21 mamlakati ko‘p tarmoqli vazirliklarda turizmni o‘z ichiga oladi, masalan: iqtisodiy ishlar vazirligi (Shvetsariya, Germaniya, Daniya, Finlyandiya, Avstriya, Fransiya, Monako, Portugaliya, Serbiya, Makedoniya, Slovakiya, Sloveniya, Latviya, Litva, Estoniya, Gruziya, Armaniston), Sanoat va savdo vazirlikligi (Norvegiya, Shvetsiya), Mintaqaviy rivojlanish vazirligi (Chexiya) va Madaniyat, ommaviy axborot vositalari va sport vazirligi (Buyuk Britaniya). Qolgan davlatlar Milliy Turizm qo‘mitalari tashkil qilgan (Vatikan, Vengriya, Moldova, Italiya, Lixtenshteyn, Malta, Gollandiya).

To‘rtinchi model turizm sohasida markaziy ijro etuvchi organning yo‘qligini nazarda tutadi. Hozirgi kunda u dunyoning atigi 14 mamlakatiga xosdir, jumladan Belgiya va Qirg‘iziston (makro mintaqa Yevropa), KXDR, Sharqiy Timor, Nauru, Solomon orollari, Tonga, Tuvalu (APR), GvineyaBisau, Kongo, Markaziy Afrika Respublikasi, Somali (Afrika), Kuvayt (Yaqin Sharq). Ushbu mamlakatlarning iqtisodiy holatini tahlil qilish natijalariga ko‘ra ushbu model aholi jon boshiga YAIM darajasi yuqori bo‘lgan (Belgiya, Quvayt) va rivojlangan davlatlarni hamda iqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha so‘nggi o‘rinlarni egallagan mamlakatlar ham bor. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish minimal bo‘lishi mumkin. Rivojlanayotgan va o‘tish davri iqtisodiyotiga ega bo‘lgan davlatlar, aksincha, turizm sohasini rivojlantirishga davlat darajasida e‘tiborni kuchaytirishga muhtoj. Turizmni rivojlantirish muammolaridan davlatni to‘liq olib tashlash, turizm faoliyatining barcha ishtirokchilariga zararli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish bo‘yicha xorij tajribasi va turli mamlakatlar modellaridan foydalanish globallashuv jarayonlarining jadallashuvi va chuqurlashib borayotgan raqobat sharoitlarida respublikamizda turizm faoliyatini tashkil etishning me‘yoriy-huquqiy bazasini takomillashtirish, vazirliklar, markaziy idoralar va hududiy hokimiyat organlari o‘rtasida turizmni rivojlantirish bo‘yicha munosabatlarni muvofiqlashtirish, xalqaro sayyohlik almashinuvini rivojlantirish nuqtai nazaridan boshqa mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni o‘rnatish, milliy sayyohlik mahsulotini chet elda targ‘ib qilish, turistik biznes uchun axborot xizmatlarini ko‘rsatish samaradorligini oshirish, xorijiy sayyohlik bozorlarida eng ommabop sayyohlik yo‘nalishi sifatida mamlakatning reklamasini kengroq joriy etish imkonini beradi.